

Original paper

ASKIYA JAMOALARINI TASHKIL ETISH OMILLARI

© A. Shukurov¹✉

¹Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy tadqiqot insituti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada askiyachilik san'atini targ'ib etuvchi jamoalarning faoliyatini yanada rivojlantirish omillari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etiladi. Shu bilan birga, askiya jamoalarini tashkil etish va ularning samarali faoliyatini yo'lga qo'yishda muhim bo'lgan tashkiliy, ijodiy hamda metodik qoidalar yoritiladi. Maqolada jamoalar repertuarining mazmuniy boyligini oshirish, milliy hazil va kinoya madaniyatini chuqurroq o'rganish, askiyachilik san'atining ijtimoiy-ma'naviy ahamiyatini keng yoritish bo'yicha tavsiya va takliflar ilgari suriladi. Shuningdek, askiyachilik jamoalarining zamonaviy sharoitdagi faoliyatini takomillashtirish orqali milliy san'atimizni asrab-avaylash jarayoniga hissa qo'shishga alohida urg'u beriladi.

MAQSAD: askiya jamoalarining samaradorligini oshirish va milliy san'atimizni asrab-avaylashga xizmat qiluvchi tashkiliy, ijodiy hamda metodik yo'nalishlarni aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada tahliliy, qiyosiy va tavsifiy usullar qo'llanilgan bo'lib, mavjud askiya jamoalari repertuarining mazmuni, ijro uslubi hamda ustoz-shogird an'anasi o'rganilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: askiyachilik san'atining ijtimoiy-ma'naviy ahamiyati keng yoritilgan, shuningdek, jamoalar repertuarini boyitish, havaskorlik teatrlarining faoliyatini tizimlashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

XULOSA: askiya jamoalarining faoliyatini takomillashtirish orqali milliy san'atni rivojlantirish, yosh avlodda milliy o'zlik va hazil madaniyatini shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: askiya, qoidalar, jamoa, ustoz-shogirt, janub zukkolari, qiziqchilar, havaskorlik, san'at, repertuar, qiziqchilik teatrlari, reprezentativ ro'yxat, jarayon.

Iqtibos uchun: Shukurov A. Asaskiya jamoalarini tashkil etish omillari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. B.477–483.

ФАКТОРЫ ОРГАНИЗАЦИИ СООБЩЕСТВ АСКИИ

© А. Шукуров¹✉

¹Научно-исследовательский институт культурологии и нематериального культурного наследия, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются факторы, способствующие развитию деятельности коллективов, пропагандирующих искусство аскии. Рассмотрены вопросы организации, творческого и методического обеспечения их работы, а также роль традиций юмора и сатиры в формировании национальной культуры.

ЦЕЛЬ: определить организационные и творческие направления совершенствования деятельности коллективов, исполняющих аскию, с целью сохранения и развития национального искусства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Используются аналитический, сравнительный и описательный методы, исследован репертуар и особенности исполнения, а также система «учитель–ученик».

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: раскрыта социально-культурная значимость искусства аскии, предложены практические рекомендации по обогащению репертуара и укреплению традиций народного юмора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: совершенствование деятельности аския-коллективов способствует развитию национальной идентичности и популяризации народного искусства среди молодежи.

Ключевые слова: аския, коллектив, наставник-ученик, творчество, культура, искусство, репертуар, юмор.

Для цитирования: Шукуров А. Факторы организации сообществ аскии. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. С.477–483.

FACTORS IN ORGANIZING ASKIYA COMMUNITIES

© Alisher Shukurov¹✉

¹Scientific Research Institute of Cultural Studies and Intangible Cultural Heritage,
Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the theoretical and practical aspects of improving the activities of ensembles that promote the traditional Uzbek humorous art “Askiya.” It discusses the cultural and educational role of humor and satire in modern society.

AIM: to identify the main organizational and creative factors that enhance the effectiveness of Askiya ensembles and contribute to preserving national art traditions.

MATERIALS AND METHODS: analytical, comparative, and descriptive research methods were used to study the repertoire, performance style, and mentorship traditions of Askiya ensembles.

DISCUSSION AND RESULTS: the paper reveals the socio-cultural importance of Askiya art, presenting recommendations to enrich its repertoire and strengthen the continuity of national humor culture.

CONCLUSION: enhancing the performance and organizational aspects of Askiya ensembles is crucial for sustaining national identity and developing artistic creativity among the younger generation.

Keywords: askiya, ensemble, mentor-apprentice, creativity, humor, art, national identity, repertoire.

For citation: Alisher Shukurov. (2025) 'Factors in organizing askiya communities', Inter education & global study, vol.3 (10), pp.477–483. (In Uzbek).

Har bir faoliyatni yo'lga qo'yishda uning asosiy maqsadi va vazifalarini o'rganish, umumiy qoidalarni aniqlash, ularni rivojlantirish bosqichlarni ishlab chiqish asosiy tamoyil hisoblanadi. Shu o'rinda havaskor askiyachilik jamoalarini shakllantirish borasida o'zimizning salohiyatimizga tayangan holda quyidagi mulohazalarni bayon etamiz.

Askiyachi bo'lish uchun eng avvalo, har bir insonda Tangri yuqtirgan iste'dod bo'lishi kerak. Undan so'ng tinimsiz mehnat qilish, o'rganish zarur, deydi mashhur qiziqchi Yusufjon qiziq Shakarjonov. Shu o'rinda askiyachilik va qiziqchilik san'atining bir xil soha ekanligiga e'tiroz bildirgan holda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomovning ushbu jarayon haqida bildirgan fikrlarini keltirib o'tamiz: Bu ikkala san'at turini bir xil deyish mumkin emas, chunki har ikkalasi ham alohida jarayon hisoblanadi. Askiyachilik, asosan, guruh bo'lib ijro etish jarayonidir. Unda ijro etilayotgan mavzu atrofidagi hajviy hikoyalar, ikki tarafning bir-biri bilan tortishuv jarayoni orqali mavzuning ochib berilishi yoki achchiq tanqid qilish, yumor asosida tashkil etiladi. Bunda ishtirokchilar bir-birlarni to'ldirib, ko'maklashib boradilar. Qaysi taraf so'z topolmay sukut saqlaydigan holatga kelsa, o'sha taraf yutqazgan bo'ladi. Umuman olganda shartli musobaqa tarzida tashkil etiladigan jarayon hisoblanmay, maqsad jamoatchilikka xush kayfiyat ulashish bilan birga, ularning e'tiborini jalb etishdan iborat.

Ushbu tadqiqotning metodologik asosi madaniyatshunoslik, folklorshunoslik hamda san'atshunoslik yo'nalishlaridagi ilmiy yondashuvlarga tayangan holda ishlab chiqilgan. Askiyachilik san'atining milliy ijtimoiy-madaniy tizimdagi o'rni, uning jamoaviy shakllari va zamonaviy rivojlanish tendensiyalarini o'rganishda tizimli, tarixiy, qiyosiy hamda tahliliy metodlar qo'llanildi. Tarixiy metod orqali askiya jamoalarining shakllanish bosqichlari, ularning faoliyatidagi tarixiy o'zgarishlar va an'anaviy asoslari o'rganildi. Metodologik yondashuvlar natijasida askiya jamoalarining ijtimoiy-ma'naviy hayotdagi o'rni, ularning milliy madaniyatni targ'ib etishdagi roli hamda zamonaviy bosqichda faoliyatini takomillashtirish imkoniyatlari aniqlab berildi.

Qiziqchilik esa, asosan, yakka tartibda ijro etilib, tinglovchini boshlangan mavzuning oxiriga qadar diqqatini ushlab turgan holda, kulminatsion nuqtadagi kulgili voqealar asosida ifodalab berilishi kerak. Bir aktyor teatri deyilganidek, qiziqchining bir o'zi bir vaqtning o'zida mimika, imo-ishora, taqlidchilik hamda xatti-harakatlar bilan kulgi hosil qilish kerak. Har ikkala holat ham mashaqatli san'at turi bo'lib, so'z ustida tinimsiz ishlashni talab qiladi. Ushbu fikrlarni keltirishdan maqsad, bugungi kunda tashkil etilayotgan

askiyachilik va qiziqchilik san'ati jamoalari o'z faoliyatini yo'lga qo'yishda mazkur ma'lumotlarni o'rganishlari lozim.

Havaskor askiya jamoalarini tashkil etishda, tshkilotchining o'zi bu borada tajriba, bilim va ko'nikmaga ega bo'lishi lozim. Askiya san'atida yuqorida aytganimiz kabi boshqa san'at turlaridan ko'ra alohida iqtidor muhim sanaladi. Tashkilotchi o'z ijodini targ'ib etishda o'ziga yaqin kishilar bilan hamkorlik qilgan holda, ularga o'z san'atini o'rgatib, bayram, sayl, tadbir, ko'rik-tanlovlarda muntazam tarzda ishtrok etib borishi lozim. Bu jarayonda ustoz shagirdlariga yo'l-yo'riq ko'rsatish, bilimlarni o'rgatish orqali san'atga qiziqishini oshirib boradi. Shundan so'ng, uning shogirtlari ham o'ziga yaqin, shu sohaga qiziquvchilarni atrofiga to'plab, ularga ustozlari kabi yo'l ko'rsatadi. Shu tarzda davomiylik ustoz-shogirt an'analari asosida havaskor askiyachilik jamoasini shakllantirish mumkin.

Biz yuqorida qayta-qayta e'tirof etganimizdek, askiya san'atini targ'ib etishda va ustoz-shogirt an'anasini qo'llashda yaqinlarni jalb etishdan boshlash lozimligini ta'kidlashimizning boisi, bu san'at turiga shogirt tanlashda, ba'zi san'at turlari kabi to'g'ridan to'g'ri mashg'ulot olib borish orqali o'rgatib bo'lmaydi. Askiya jamoasini shakllantirishda asosan, to'rtta oltin qoidani unutmaslik muhim hisoblanadi.

Birinchisi: Nazariyadan amaliyotni ustun ko'rish va ijodiy jarayonni faollashtirish

Ikkinchisi: Tinimsiz ustozlar chiqishlarini kuzatish, ular ijro qilgan hajviya va hikoyalarni o'rganish.

Uchinchisi: Muntazam ravishda so'zlar bilan ishlash. Ularni qo'shma ma'noli va sinonimlarni tahlil qilish.

To'rtinchidan: Sayl, bayram, tanlovlarda ishtirok etish.

Bu muhim qoidalarning birinchisida nazariyadan amaliyotni mashg'ulot jarayonida tadbiq etish hamda ijodiy yondashuv askiya san'atining muhim bosqichlaridan hisoblanib, ushbu san'at bir vaqtning o'zida notiqlik, taqlidchilik, aktyorlik san'atini umumlashirgan holda jamoatchilik qoshida o'zini ko'rsata olish, muhimi tomoshabinlarni jalb qilib, kuldirish kabi jarayonlarni tizimli davom ettirish zarur bo'lganli sababli yuqoridagi qoidaga amal qilish muhim hisoblanadi.

Ikkinchi oltin qoidaga ko'ra ustozlarni kuzatish so'z boyligini oshiradi, jamoa oldida o'zining ijodiy faoliyatini namoyish etishni muloqot madaniyatini o'rgatibgina qolmay davraga qarab mavzu tanlashni, ya'ni davradagi yoshlar, keksalar, qiz-juvonlar yumor asosidagi yoki talablarni inobatga olgan holda ijodiy faoliyatni ijro jarayonini davom ettiradi.

Uchinchi qoidaga ko'ra ijro etilayotgan hajviy asarlarni kulguli chiqishi hamda tanqid qilinayotgan masalaga yumor asosida yondashish uchun so'zlarning mohiyatini anglashda mantiqsiz so'zlarni ishlatishdan tilni tiyishga o'rgatadi. Ijro jarayonida ishlatilayotgan so'zlarning ko'chma ma'nodagi mazmun mohiyatiga ko'ra sinonim so'zlarni ishlatishni o'rgatadi.

To'rtinchi qoidadagi jarayon jamoani elga tanitishda asosiy vosita hisoblanib, uning faoliyatini rivojlantirishga keng yo'l ochadi.

Bugungi kunda Respublikamizda barmoq bilan sanarli darajada askiya san'ati bo'yicha havaskor teatrlar faoliyat olib bormoqda. Jumladan, Farg'ona viloyati Uchko'pri

tumani madaniyat markazi huzuridagi Mansurjon Ohunov rahbarlik qilayotgan hangoma, askiya va qiziqchilik teatri va Qo'qon shahar havaskorlik xalq askiya teatrlarini misol keltirish mumkin. Shu o'rinda keyingi vaqtda tashkil etilgan Surxon viloyati qiziqchilar teatri, Janub zukkolari qiziqchilar teatri, Ar qiziqchilar teatrlari ham bugungi kunda o'z faoliyatlarini olib bormoqdalar. Biroq, ular jamoatchilikka namoyish etayotgan tamosha va hajviyalarini an'anaviy usullardan qisman foydalangan holda repertuarlarini shakllantirmoqdalar. Bu esa azaldan bizga ma'lum bo'lgan askiyachilik uslublarining ma'lum darajada yo'qolishiga olib kelmoqda. Shu boisdan 2014-yil askiya san'atini muhofaza qilish maqsadida YUNESKO reprezentativ ro'yxatiga kiritilgan.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, askiya san'atini rivojlantirishda shu yo'nalishdagi jamoalarning o'rni beqiyos bo'lib, ular faoliyati uchun moddiy va ma'naviy ko'mak bergan holda repertuarlarini yangilash lozim. An'anaviy askiyachilik qoidalariga sodiq qolib, ustozshogird an'alarini davom ettirish orqali uni muhofaza qilish bugungi kunning dolzarb masalalaridandir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2023 yil 11- iyul PQ-222 – sonli “Respublikada milliy askiya va qiziqchilik san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori. “Xalq so'zi” gazetasi 2023 yil 12- iyul.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2010 yil 7- oktyabrdagi “2010-2020 yillarda nomoddiy madaniy meros ob'ektlarini muhofaza qilish, asrash, targ'ib qilish va ulardan foydalanish Davlat dasturini tasdiqlash to'g'risida”gi Qarori. “Xalq so'zi” gazetasi 2010 yil 8-oktyabr.
3. H.Sultonov. Askiya. Toshkent. Cho'lpon. 1998 y
4. O'zbek xalq og'zaki ijodi. Ko'p jildlik. Askiya. To'plovchi va nashrga tayyorlovchi R.Muhammadiev. Toshkent. G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. 1970 yil.
5. R.Muhammadiev. O'zbek xalq ijodi. Ko'p jildlik. Askiya. Toshkent.G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti.. 1970 yil.
6. G'.G'ulom. Yusufjon qiziq. “Qiziq O'zbekiston” gazetasi. 1958 yil. 27-sentyabr.
7. H.Razzoqov. O'zbek xalq og'zaki ijodida satrik va yumor. Farg'ona materiallari asosida. Toshkent. Fan. 1965 yil.
8. Rustamov, M.T. (2024). MILLIY AN'ANA VA URF-ODATLARNING TURIZM SOHASI RIVOJIDA TUTGAN O'RNI. *Inter education & global study*, (9), 365-373.
9. Юлдашева, М., & Колканатов, А. (2022). OILAVIY DAM OLISH MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOY VA MADANIY MARKETING. *Farg'ona davlat universiteti*, (3), 6-6.
10. Ganieva, E. R. (2022). Genesis and Evolution: From Multi-Part TV Film to TV Series. *International Journal on Integrated Education*, 5(4), 286-290.

11. Ганиева, Э. Р. (2014). Из истории взаимосвязи кино и телевидения Узбекистана. Молодой ученый, (14), 316-318.
12. Ганиева, Э. Р. (2014). Эстетическая и коммуникативная ценность экранизаций на телевизионном экране. Молодой ученый, (17), 583-586.
13. Ganieva, E. R. (2015). Prospects of development and modernization of cinema reproduction channels in Uzbekistan. in the world of science and art: questions of Philology, art criticism and cultural studies. no. 43.
14. Rinatovna, E. G. (2024). NATIONAL TELEVISION SERIES OF UZBEKISTAN: ACHIEVEMENTS AND SHORTCOMINGS. Inter education & global study, (10), 482-492.
15. Alisher, S. (2024). YO 'G 'OCH O 'YMAKORLIK SAN 'ATI. BUXORO VA XORAZM YOG 'OCH O 'YMAKOR USTALARI FAOLIYATINING QIYOSIY TAHLILI. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 2(57), 41-48.
16. Shermanov, E. (2024). Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli. MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI, 1(8).
17. Shermanov, E. (2024). Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari. MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI, 1(8).
18. Shermanov, E. U. (2025). DAXLDORLIK FAZILATI ORQALI TALABALARNING MADANIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH: STRATEGIYA VA MEXANIZMLAR. Inter education & global study, (3), 596-603.
19. Ганиева, Э. Р. (2018). Трансформация коммуникативной функции кино в эпоху глобализации. In Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования (pp. 8-12).
20. Nazarbaevna, Q. A., & Serjanovich, K. S. (2024). The Importance of Scenario in Cultural Events. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 4, 259-262.
21. Юсупалиева, Д. К. (2020). ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО МИРА В УЗБЕКИСТАНЕ. Modern Science, (11-1), 330-332.
22. Yusupalieva, D. K. (2020). Development of mutually beneficial cooperation of Uzbekistan within the SCO. ISJ Theoretical & Applied Science, 5(85), 901-903.
23. Alisher, S. (2024). MADANIYATSHUNOSLIK FANI TARAQQIYOTI, MUAMMO VA YECHIMLAR. Inter education & global study, (7), 476-483.
24. Yuldasheva, M. B., & Qolqanatov, A. N. (2024). Kadrlar potentsiali ijtimoiy-madaniy sohada tashkilot faoliyati samaradorligini oshirishshning yetakchi omili sifatida. Inter education & global study, (8), 58-68.
25. Saparbayeva, G., & Qolqanatov, A. (2021). OMMAVIY BAYRAMLARNI TASHKIL ETISHDA SSENARIYNAVISLIKNING O'RNI. Oriental Art and Culture, (8), 16-21.
26. Rustamov, M. (2025). The importance of cultural and art institutions in the development of the tourism sector (on the example of the activities of theaters and

- cultural centers). Academic Journal of Science, Technology and Education, 1(6), 70-74.
27. Kalkanatov, Asilbek. "THE IMPORTANCE OF MANAGING THE PARTICIPATION OF CULTURAL AND ART INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS IN CULTURAL ACTIVITIES." Journal of Innovation, Creativity and Art 2 (2023): 7-10.
28. Kalkanatov, Asilbek. "PROFESSIONAL QUALIFICATION OF THE MANAGER IN THE CULTURAL FIELD." JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE 2 (2023): 19-23.
29. Kalkanatov, Asilbek. "IFTIKHORI TIMSOLI TUMOR BRANCH." JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH 2 (2023): 67-69.
30. QOLQANATOV, Asilbek. "MA'DANIYAT VAZIRLIGI VA MADANIYAT MARKAZLARI: TARIXIY TARAQQIYOT JARAYONLARIDAN." News of UzMU journal 1.1 (2024): 1.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Shukurov Alisher**, Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy tadqiqot instituti kichik ilmiy xodimi, [**Шукуров Алишер**, младший научный сотрудник Научно-исследовательского института культурологии и нематериального культурного наследия], [**Alisher Shukurov**, Junior Researcher at the Institute for Cultural Studies and Intangible Cultural Heritage]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Shayxontohur tumani, Navoiy ko'chasi, 30-uy [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, Шайхантахурский р-н, ул. Навои, д. 30], [address: Uzbekistan, 30, Navoi St., Shaykhantakhur District, Tashkent city]; e-mail: shukorov474@gmail.com.